

MÁRLIO RAPOSO DANTAS: UM ARQUITETO MODERNO E INOVADOR MUDA O CENÁRIO DA CIDADE DE SANTOS/SP

MÁRLIO RAPOSO DANTAS: A MODERN AND INNOVATIVE ARCHITECT CHANGES THE SCENARIO OF THE CITY OF SANTOS/SP

MÁRLIO RAPOSO DANTAS: UN ARQUITECTO MODERNO E INNOVADOR CAMBIA EL ESCENARIO DE LA CIUDAD DE SANTOS/SP

DANTAS, Flávia Neves

Arquiteta e Urbanista. Faculdade de Arquitetura e Urbanismo de Santos UNISANTOS
flaviandantas@gmail.com

RESUMO

O objetivo deste trabalho é apresentar a obra do arquiteto Márlío Raposo Dantas, pernambucano radicado em Santos desde 1962, por meio de um recorte de sua vida e obra, destacando suas referências históricas. De formação modernista, Márlío teve influência da Escola Carioca nos anos 1960 quando frequentou a Faculdade Nacional de Arquitetura, no Rio de Janeiro. A partir de então desenvolve uma linguagem própria, utilizando o concreto aparente, técnica ainda praticamente inédita na região, que pode ser facilmente identificada em suas obras.

PALAVRAS-CHAVE: Márlío Raposo Dantas. Arquitetura Moderna. Arquitetura Santista.

ABSTRACT

The objective of this work is to present the work of architect Márlío Raposo Dantas, from Pernambuco living in Santos since 1962, through an overview of his life and work, highlighting his historical references. With a modernist background, Márlío was influenced by the Carioca School in the 1960s when he attended the National Faculty of Architecture, in Rio de Janeiro. From then on, he developed his own language, using exposed concrete, a technique still practically unheard of in the region, which can be easily identified in his works.

KEYWORDS: Márlío Raposo Dantas. Modern architecture. Santos Architecture.

RESUMEN

El objetivo de este trabajo es presentar la obra del arquitecto Márlío Raposo Dantas, pernambucano residente en Santos desde 1962, a través de un recorrido por su vida y obra, destacando sus referencias históricas. De formación modernista, Márlío fue influenciado por la Escuela Carioca en la década de 1960 cuando asistió a la Facultad Nacional de Arquitectura, en Río de Janeiro. A partir de entonces desarrolló un lenguaje propio, utilizando el hormigón visto, técnica aún prácticamente inédita en la región y que se puede identificar fácilmente en sus obras.

PALABRAS-CLAVE: Márlío Raposo Dantas. Arquitectura moderna. Arquitectura Santista.

MÁRLIO RAPOSO DANTAS: UM ARQUITETO MODERNO E INOVADOR MUDA O CENÁRIO DA CIDADE DE SANTOS/SP

INTRODUÇÃO

Este artigo concentra-se na produção do arquiteto pernambucano Márlio Raposo Dantas, radicado em Santos desde 1962.

Sua produção foi calcada na vivência em importantes escritórios dos quais foi colaborador durante a formação acadêmica, inicialmente em Recife e, posteriormente, no Rio de Janeiro para onde se transferiu em 1958. Nesta cidade, além de conviver com grandes nomes da arquitetura moderna teve também a oportunidade de trabalhar com o paisagista Roberto Burle Marx, experiência que acabou lhe rendendo os primeiros trabalhos como autônomo em Santos. Mas foi o contato com Acácio Gil Borsoi, importante arquiteto carioca radicado em Pernambuco, que marcou e desenhou seu perfil, absorvendo além de um método de trabalho, uma postura como profissional.

Atraído por um cenário de expansão imobiliária Márlio Raposo Dantas transfere-se, recém-formado, do Rio de Janeiro para Santos, vindo trabalhar numa das mais atuantes construtoras da cidade, a ARENA – Construções Arquitetura Engenharia e Administração Ltda. Mais tarde, em 1968, monta seu escritório próprio tendo como clientes as construtoras que se estabeleceram neste período além de particulares e empresas privadas. Em 1978 inaugura a DRM Construções, desta vez motivado pelo desejo de agregar aos seus projetos o mesmo rigor de detalhamento e acabamento que foram base de sua formação. Deste período fazem parte o Edifício Pasteur, Lex Urbis, Nilo Branco, Granville, Juan Les Pins, Alpha, London, entre outros.

Uma questão levantada no processo de execução deste texto é o paradoxo que se estabelece ao propormos preservar a obra de um arquiteto assumidamente não preservacionista, ou seja, um profissional cuja formação modernista não compartilha dos ideais de conservação de edifícios históricos e sim, pelo contrário, quer marcar a cidade com sua obra. Como escreve Françoise Choay na introdução do seu livro clássico *Alegoria do Patrimônio*, “[...] os arquitetos invocam o direito dos artistas à criação. Eles desejam, como seus predecessores, marcar o espaço urbano: não querem ser relegados para fora dos muros, ou condenados, nas cidades históricas, ao pastiche” (CHOAY, 2006)

Márlio corrobora a teoria de John Ruskin em a *Lâmpada da Memória*, que toda obra tem seu ciclo de vida e que é inevitável a sua “morte”. “As ideias de Ruskin, filtradas pelo grupo *Arts & Crafts*¹, constituem parte dos fundamentos da própria arquitetura moderna”. (RUSKIN, 2008)

Ainda sobre o assunto encontramos na Carta de Atenas:

A morte, que não poupa nenhum ser vivo, atinge também as obras dos homens. É necessário saber reconhecer e discriminar nos

¹ Movimento estético e social inglês da segunda metade do século XIX.

testemunhos do passado aquelas que ainda estão bem vivas. Nem tudo que é passado tem, por definição, direito à perenidade; convém escolher com sabedoria o que deve ser respeitado (Carta de Atenas, CIAM, 1933).

Como fonte de informação para este trabalho utilizamos documentos pertencentes ao arquivo pessoal do arquiteto, como Curriculum Vitae, fotografias, maquetes, plantas de projetos, além de entrevistas feitas com o arquiteto durante a execução do mesmo.

Sobre a fase de influência dos arquitetos cariocas, o Guia da Arquitetura Moderna no Rio de Janeiro, nos fornece informações sobre os arquitetos que lhe foram contemporâneos, como professores ou colegas de turma.

Na internet, a referência ao arquiteto Acácio Gil Borsoi foi retirada de entrevista do arquiteto à Revista Projeto.

DO RECIFE A SANTOS - VIDA, FORMAÇÃO E TRAJETÓRIA

Origem e formação acadêmica

Márlio Raposo Dantas nasceu em Olinda, PE, em 1936. Filho de Júlio Dantas Pontes, motorista, e da dona de casa Maria das Dores Raposo, foi aos nove anos de idade adotado pelo segundo marido de sua mãe, o então suboficial da Marinha, Amaro Francisco Tavares. Criado com mais quatro irmãos nos conjuntos residenciais destinados aos militares, desde cedo a disciplina e rigor do seu padrasto lhe serviram como referência de conduta.

No Ginásio Pernambucano, cursando o equivalente ao atual ensino médio, conhece o futuro arquiteto Vital Maria Pessoa de Mello desenhista no escritório do arquiteto Acácio Gil Borsoi, que ao ver os cadernos de Desenho Geométrico de Márlio, o convida para aquele que foi seu primeiro emprego formal. Fascinado pelos detalhes e desenhos dos trabalhos do mestre Borsoi e decidido a tornar-se arquiteto, estuda com afinco para ingressar na Escola de Belas Artes. Em 1957 inicia o sonhado curso, porém um ano depois, por motivos pessoais, transfere-se para o Rio de Janeiro ingressando no segundo ano da Faculdade Nacional de Arquitetura, atual Faculdade de Arquitetura e Urbanismo da Universidade Federal do Rio de Janeiro - UFRJ.

Nesta escola teve como docentes Marcos Konder Neto, Ernani Vasconcellos, Sérgio Bernardes entre outros. Foi contemporâneo de Arthur Lício Pontual, integrante do grupo de arquitetos do movimento “pós Brasília” do final dos anos 1960 juntamente com Sergio Bernardes, Francisco Bologna, Luiz Paulo Conde, entre outros. “O grupo criticava a displicência com que se tratavam os problemas construtivos e a falta de valorização da natureza dos materiais” (CZARJKOWSKI, 2000). Neste período, tem uma intensa rotina de estudos e trabalho como desenhista autônomo no escritório de Fernando Costa Lima, onde estabelece contato com a obra deste grupo de profissionais cariocas. Por indicação de Borsoi, vai trabalhar com Arthur Coelho e posteriormente chefia a equipe de projeto de Rolf Werner Hüther, arquiteto que em 1955 foi vencedor, juntamente com Sérgio Bernardes, do concurso para a nova sede do Senado Federal, que seria construído no Rio de Janeiro.

Um edifício de 110 metros de altura, com 24 andares e estrutura toda metálica: esse foi o Senado idealizado por Bernardes e Hüther. A forma

exterior do prédio, segundo os autores, espelharia a distribuição racional das diversas dependências que abrigariam os serviços da Casa. Dessa forma, a Presidência ficaria no topo do edifício. O Plenário não receberia luz, ruído ou ar, vindos do exterior. As galerias seriam isoladas por vidros à prova de balas. O prédio seria construído na área da Praça Paris, no centro do Rio de Janeiro. (HOMEM, 2010)

Seus últimos trabalhos no Rio de Janeiro foram no escritório do paisagista Burle Marx quando ainda estudante, desenhava os jardins de sua própria faculdade. Desta fase também participa dos projetos dos Parques Del Oeste e Del Leste, na Venezuela, residências em Petrópolis e o projeto paisagístico do aterro do Flamengo, no Rio de Janeiro.

A experiência despertou-lhe uma visão mais pluralista e abrangente da profissão ao perceber a importância da arte enquanto ferramenta de criação. Burle Marx apreciava o canto lírico e além de paisagista era também artista plástico, ao compor seus jardins como uma pintura onde as plantas eram os pigmentos.

Concluída a graduação, seu padrao, já Capitão de Mar e Guerra atuando agora na Marinha de Santos, o incentiva a vir à cidade para trabalhar em uma das grandes construtoras da região. Com um excelente currículo, apesar de recém-formado, é logo contratado pela ARENA Construções, Arquitetura, Engenharia e Administração Ltda., mudando-se com esposa e dois filhos para uma residência no bairro do Boqueirão, em 1962.

Na Arena sua primeira função foi atuar no departamento técnico. Em seguida passou a dividir as tarefas de fiscalização de obras com a de projetos. Também era responsável por especificar os materiais de acabamento dos imóveis junto aos condôminos, tarefa que expandiu sua rede de contatos e lhe conferiu a oportunidade de projetar, alguns anos mais tarde, a área de lazer da Associação dos Médicos de Santos, indicado pelo então presidente Dr. Oswaldo Paulino. Esse projeto abriu muitas portas para a conquista futuros clientes.

Como integrante da equipe de arquitetos da construtora, participa de concurso interno para o projeto do Edifício Universo Palace² (Fig.1) do qual sai vencedor. Desestimulado pela falta de crédito no seu projeto, além de alteração feita pelos proprietários da construtora na implantação original do edifício, Márlío decide desligar-se da empresa em 1967 e montar seu próprio escritório.

Liberdade para criar

No ano de 1968 instala-se na Avenida Ana Costa, 458/sobreloja 6 e neste endereço permanece trabalhando aos sábados, domingos e feriados. O que Márlío Dantas considera como diferencial diante de seus contemporâneos era a rapidez na apresentação de soluções para os clientes e o cumprimento dos prazos.

² O edifício foi inaugurado em janeiro de 1973, com ampla cobertura da imprensa nacional, a presença de artistas da cena paulista e carioca e autoridades políticas. Foi aclamado como maior empreendimento turístico da América do Sul.

Figura 1 - Edifício Universo Palace (1973). Fonte: Arquivo ATRIBUNA foto Rafael Herrera

Para isso ele não media esforços. “ Neste momento, minha família já tinha aumentado, o que talvez justificasse tamanha necessidade de trabalhar incansavelmente, embora nunca tenha sido nenhum sacrifício pessoal. Passar as manhãs de domingo no meu escritório sempre foi um lazer para mim”.³

Desta fase é o projeto de uma das concessionárias da fabricante de automóveis italiana Fiat, cuja técnica do concreto aparente e emprego do *brise-soleil*⁴ facilmente distinguem seus projetos dos demais arquitetos da região, evidenciando o surgimento de uma linguagem própria, embasada nos conceitos modernistas.

Elegendo o concreto aparente como marca registrada, passa a dialogar com o brutalismo paulista que, de forma simplista, pode ser definido pelo emprego *in natura* dos materiais de construção.

A arquitetura brutalista é uma das mais marcantes tendências do panorama arquitetônico moderno, brasileiro e internacional, do período pós 2^a Guerra Mundial até pelo menos fins da década de 1970. As obras com ela identificadas caracterizam-se principalmente pela utilização do concreto armado deixado aparente, ressaltando o desenho impresso pelas formas de madeira natural, técnica que passou a ser empregada com mais frequência na arquitetura civil naquele momento, tanto como recurso tecnológico como em busca de maior expressividade plástica. Tem como paradigma fundacional as obras do arquiteto franco-suíço Le Corbusier (1887-1965) a partir do projeto da Unité d’Habitation de Marselha (1945-1949) e suas obras seguintes, que ajudaram a conformar uma determinada linguagem arquitetônica que influenciou arquitetos e obras no mundo inteiro. (ZEIN, 2009)

³ Segundo Márlío Raposo Dantas em entrevista à autora.

⁴ Termo francês cuja tradução literal seria quebra-sol é usado em arquitetura para barrar a incidência de luz solar no interior do edifício, tendo sido usado pela primeira vez no Brasil por Le Corbusier no projeto do Palácio Capanema no Rio de Janeiro, de 1936.

No entanto sua produção reflete algumas das características de um período modernista influenciado pela escola carioca, que pouco se conhece. Segundo Alves (ALVES,2012), “a existência de estudos que privilegiem a arquitetura moderna santista é praticamente nula e é crescente o interesse sobre a preservação da Arquitetura Moderna Brasileira”.

A fama de profissional ágil lhe rende dividendos⁵ o que o encoraja a adquirir em 1974 um sobrado na Avenida Washington Luiz, nº 92 e reformá-lo para sede do seu novo escritório. Neste endereço, totalmente modernizado com salas amplas e equipado para atender à já vasta clientela, contava com equipe de arquitetos e desenhistas. Quatro anos mais tarde nasceria a sua futura construtora.

Mário Raposo Dantas, arquiteto e construtor

Mário acredita na arquitetura em que o detalhamento faz toda a diferença. Suas obras continham inúmeras folhas destes desenhos, muitas vezes feitos à mão, para auxiliar a construção.

Na experiência com o arquiteto Borsoi recebeu do mestre o legado dos cadernos de detalhamento e a visão da obra como processo final de um projeto, valorizando a sua execução pelo arquiteto. Sobre isto destaca Acácio Gil Borsoi em entrevista à Revista Projeto:

Meu objetivo sempre foi ensinar a arquitetura como produto da construção, não do projeto. O projeto é o meio de se chegar ao produto. Quem quiser fazer um projeto correto deve conhecer todas as maneiras de construí-lo, procurando ser fiel a seu pensamento, não só no todo, mas nas partes. (MOURA, 2001)

Foi por motivação dos clientes que o contrataram para o projeto de um edifício de consultórios médicos e odontológicos que funda, em 1978, a DRM Construções, passando então a executar as obras de seus projetos pelo sistema de preço de custo.

A construtora lhe proporciona a liberdade criativa aliada à liberdade de escolha de acabamentos e à adoção de inovações tecnológicas, antes vistas com desconfiança pelos empreendedores para os quais projetava. Assim constrói o Edifício Pasteur, na Av. Ana Costa, 121. O projeto traz inovações na circulação vertical (Fig.2), ao inserir um elevador privativo aos condôminos (Fig.3), separando-os da circulação pública.

A questão dos acessos distintos foi solucionada por uma engenhosa disposição dos elevadores, que permitiu que tanto a circulação vertical como a horizontal fossem segregadas, como desejavam os clientes. Já a proposta de plantas livres, em módulos de 100 m², foi equacionada com a utilização laje nervurada, solução estrutural ainda inédita nesse tipo de empreendimento, na região. (NUNES e GONÇALVES, 2011)

Inova também no sistema construtivo, ao adotar módulos de concreto (Fig.4) pré-executados no canteiro de obras, utilizados com função estrutural e ao mesmo tempo módulo para ar-condicionado e elemento decorativo.

⁵ A valorização financeira do trabalho do arquiteto é também uma de suas contribuições, pois ao cobrar a tabela de honorários sugerida pelo CREA (Conselho Regional de Engenharia Arquitetura e Agronomia) Mário Dantas passa a referenciar o mercado em termos de remuneração de projetos.

O ático do edifício foi cuidadosamente pensado para proporcionar leveza ao fechamento superior, conferindo um aspecto menos antiestético ao volume da caixa d'água e casa de máquinas dos elevadores (Fig.5).

A equipe do seu escritório concebe também a sinalização interna e até mesmo os uniformes dos funcionários do prédio comercial.

Figura 2 - Edif. Pasteur PLANTA PAVIMENTO TIPO. Fonte: croqui do autor do projeto (2007).

Elevadores para o público com acesso somente pelo térreo.

Elevador privativo ao condômino, acessado pelo estacionamento do subsolo.

Figura 3 - Detalhe elevador independente para os condôminos vindo direto do subsolo (à esquerda) e o elevador do público ao centro, acessado somente pelo pavimento térreo

Os aspectos práticos e plásticos do exercício profissional decorrentes da convivência de Márlio com Borsoi e Delfim Amorim foram incorporados ao repertório do futuro arquiteto, que via, nas propostas desses ícones da arquitetura modernista, a concepção do projeto em sua totalidade, bem como os detalhes que lhes conferiam verdadeiro encanto, por sua sutileza e complexidade (NUNES e GONÇALVES, 2011).

Figura 4 - Detalhe dos elementos pré-moldados.
Fonte: arquivo pessoal

Figura 5 – Fachada e fechamento do ático.
Fonte: arquivo pessoal

Nessa primeira incursão como construtor, seu escritório cresce (Fig.6), passa a ter equipes de arquitetura, engenharia, administração, compras, mão-de-obra e o departamento pessoal. No período mais fértil da construtora chegou a contar com mais de trinta colaboradores forçando-o a ampliar sua sede ao adquirir a casa vizinha interligando-a ao escritório inicial (Fig.7). Fizeram parte das suas equipes de arquitetura e engenharia, vários profissionais que hoje atuam na cidade em empresas privadas, no poder público, universidades ou mantêm seus escritórios como autônomos.

Figura 6 - Escritório na Av. Washington Luiz em 1980. Fonte: Arquivo pessoal

Figura 7 - Escritório após a ampliação em 1982.
Fonte: Arquivo pessoal

Nos anos seguintes, constrói no centro de Santos, na Rua Dr. Ademar de Figueiredo Lira, 43, atrás da Catedral de Santos, o Edifício Lex Urbis (Fig.8), com o primeiro elevador panorâmico ao tempo da região. Sua fachada emprega uma das principais características do estilo modernista, o brise-soleil, desta vez em concreto não aparente (Fig.9), recebendo acabamento em pintura nas cores verde e azul, ao mesmo tempo conferindo conforto térmico aliado a uma preocupação estética no desenho geométrico formado pelo jogo das cores e pela inversão ordenada da orientação dos brises. “O Lex Urbis (1982), no Centro, é um dos poucos edifícios da cidade onde há preocupação em solucionar a insolação com os recursos de *brise-soleils* na fachada”. (OZORES, 2004)

Figura 8 - Edifício Lex Urbis.
Fonte: arquivo pessoal

desenho geométrico formado pelo jogo das cores e pela inversão ordenada da orientação dos brises

Figura 9 – Detalhe dos brises e elevador panorâmico.
Fonte: arquivo pessoal

Nos anos 80, entre tantos edifícios projetados por engenheiros, um dos profissionais que se destacavam na cidade era Márlío Raposo Dantas. Sem abandonar os ideais inovadores da arquitetura moderna, seus projetos buscavam soluções técnicas e funcionais que lhe conferiam uma personalidade própria, como o do Ed. Lex Urbis, que emprega *brise-soleils* na fachada, conciliando a arte com a técnica. (OZORES, 2004)

Mas foi o Edifício Nilo Branco, projetado em 1988, de propriedade de corretores de café, entre eles o incorporador Nilo Manso Branco Filho, que dá nome ao prédio, sua obra mais polêmica. Implantado em lote de esquina da Rua XV de Novembro com Rua Frei Gaspar, fronteiro ao histórico imóvel da Bolsa do Café, o projeto no nível térreo prolonga o passeio público ao interior do edifício, criando uma permeabilidade com a área privativa do prédio.

De estética contemporânea, com vidros escuros e brises de concreto em forma de grelha, a obra passa a ser comentada e revolta muitos munícipes ao ser pintado de cor amarela, altamente saturada (Fig.10 e 11). Severamente criticado por uns e defendido por outros, até hoje sua cor e estrutura divide opiniões sobre o “prédio amarelo” do Centro. Durante meses foi tema de matérias e cartas na imprensa escrita local, pois a municipalidade se recusava a conceder o habite-se⁶ enquanto o CONDEPHAAT (Conselho de Defesa do Patrimônio Histórico Artístico Arquitetônico e Turístico) não se manifestasse em relação à pintura.

Figura 10 - Edifício Nilo Branco.
Fonte: foto - Bruno Monin

Figura 11 - Edifício Nilo Branco.
Fonte: arquivo pessoal

Em 31 de março de 1992, discordante, o CONDEPHAAT encaminhou correspondência ao então Secretário de Obras da Prefeitura de Santos, arq. Cláudio Abdala, relatando vistoria realizada por técnicos do referido órgão, para, logo em seguida, em 30 de abril, solicitar a repintura da obra. Em maio de 1992, a Prefeitura atendeu a essa solicitação, lavrando intimação aos responsáveis pela obra, com esse objetivo, dando início a um longo e desgastante embate administrativo, ao termo do qual a repintura foi dispensada e o “habite-se” pode ser concedido, em junho de 1992. (NUNES, GONÇALVES e DANTAS, 2011)

⁶ Habite-se é o documento emanado de autoridade competente que autoriza o início da utilização efetiva de construções ou edificações destinadas à habitação Trata-se de um documento que comprova que um empreendimento ou imóvel foi construído seguindo-se as exigências (legislação local, especialmente o Código de Obras do município) estabelecidas pela prefeitura para a aprovação de projetos.

Outro projeto, também no Centro de Santos, causaria ainda mais impacto e polêmica se fora executado - o Conjunto Comercial Coliseu Center de 1986 (Fig.12) localizado nas esquinas das ruas Amador Bueno e Brás Cubas. A família Freixo era proprietária de inúmeras salas de cinema na cidade, entre elas o Teatro Coliseu, que em fase decadente era utilizado para exibição shows e filmes eróticos, destino de outros teatros também localizados no Centro. O imóvel aguardava decisão de tombamento pelo CONDEPHAAT desde 1982, fato que gerava angústia aos proprietários pela manutenção do espaço.

Convidado para um concurso de projetos de um edifício comercial a ser construído naquele terreno, Márlio propôs a inclusão de um *shopping* nos três primeiros pavimentos. Os demais doze pavimentos escalonados seriam ocupados pelas salas comerciais, proporcionando iluminação e ventilação interna. A circulação horizontal distribuía os usuários por passarelas em estrutura metálica e vidro, originadas no hall da circulação vertical, composta por quatro torres de elevadores.

Figura 12 Shopping Coliseu Center – Corte. Fonte: croqui do autor do projeto (2007)

Embora tenha saído vencedor do concurso, o projeto foi paralisado pelo tombamento do Teatro Coliseu nas esferas estadual e municipal. Sobre o partido do projeto, não nos resta dúvida tratar-se de obra inovadora para os padrões da época, no entanto, a sua implantação significava a demolição de um patrimônio da cidade. Para o arquiteto, de formação modernista, esta condição não o impediu de projetar o que poderia ter se tornado mais um ícone arquitetônico na cidade.

DRM Construções - Encerramento das atividades

Ao final da década de 90, o desgaste do sistema de construção por administração, ou preço de custo⁷, e a crise econômica refletida na construção civil, decretaram o encerramento das atividades da DRM Construções sendo o Edifício London, na Avenida Ana Costa, 221, sua última obra a ser entregue. Mantendo-se por mais cinco anos no endereço da construtora, com a equipe reduzida, Márlio decide mudar para estrutura menor, num edifício comercial também de sua autoria na Rua Floriano Peixoto, 95A sala 11. Lá desenvolve diversos projetos, porém sua inflexibilidade frente à nova situação do mercado, adotando o mesmo modelo de cobrança de projetos de outrora e mantendo-se fiel aos preceitos de entrega de projetos completos, com todo o detalhamento e inúmeras pranchas, inviabiliza, de certa forma, a continuidade de seu trabalho.

MÁRLIO RAPOSO DANTAS, Professor

Márlio possuía um antigo desejo de lecionar. Na década de 1970, por um curto período, foi professor assistente na primeira Faculdade de Arquitetura e Urbanismo de Santos – FAUS – UNISANTOS. Por motivos pessoais deixa a docência para se dedicar plenamente ao trabalho em seu escritório. Quando é convidado, em 1997, para ser professor titular da disciplina projeto arquitetônico na fundação do curso de Arquitetura e Urbanismo da Universidade Santa Cecília de Santos, SP, Márlio aceita com entusiasmo a oportunidade e decide retornar à sala de aula.

“Eu queria que os alunos adquirissem noções de como vivenciar a vida profissional. [...] cobrar os honorários corretamente, obrigar junto aos construtores a realização dos projetos fielmente, fazer a divulgação por intermédio de uma placa, que é obrigatório por lei, da profissão de arquiteto.” (CRUZ, 2018)

Nos treze anos em que se mantém na disciplina de Projeto, exige dos alunos o máximo rigor em relação à representação gráfica e, principalmente, na qualidade dos espaços aliados a soluções técnicas inovadoras, incentivando a criatividade como fator determinante para o sucesso destes futuros profissionais.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

Ao levantarmos a produção do arquiteto Márlio Raposo Dantas, observamos que sua contribuição, apesar de vasta e reconhecida pelos meios acadêmicos, foi pouco ou quase nada documentada, por isso a importância de ser alvo de um registro cuidadoso. Não foi somente a experiência com os modernistas cariocas que tornou seu legado importante, mas a inventividade e criatividade nas soluções arquitetônicas apesar de ter atuado sob as leis de um código de obras com muitas limitações.

As referências artísticas e arquitetônicas que solidificaram sua formação são relevantes no contexto da cultura e da arquitetura moderna brasileira e ao desembarcar em Santos com esta bagagem, Márlio contribuiu para a disseminação desta nova estética além de possibilitar que novos profissionais conhecessem, por meio do seu escritório, o *modus operandi* destes grandes nomes da arquitetura brasileira. Produziu num período de quatro décadas mais de uma centena de projetos, entre executados e não executados, sendo oitenta e três executados somente em Santos, tornando seu escritório um dos

⁷ Uma modalidade de construção sem financiamentos bancários em que a construtora se responsabiliza pela execução da obra e se remunera pelo serviço prestado, através do recebimento de uma taxa, calculada através do custo da obra, apurado mensalmente.

mais produtivos da região. Esta condição consolidou seu nome como profissional referência para uma geração de arquitetos formados nas universidades locais.

Hoje seus trabalhos e desenhos originais perderam-se ou encontram-se arquivados de maneira desordenada em sua residência. Grande parte dos projetos executivos, contendo as informações dos projetos complementares (estrutura, elétrica, hidráulica), foi doada por ele aos condomínios que a sua empresa, a DRM, construiu. Por estas razões, faz-se urgente e necessário o resgate do seu acervo e salvaguarda em ambiente adequado.

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS

ALVES, Jaqueline Fernández, A ausência de historiografia sobre a arquitetura moderna santista. Revista Ceciliana - Edição especial Patrimônio Histórico, Santos, março 2012. Disponível em: <<http://sites.unisanta.br/revistaceciliana/index2.asp>>. Acesso em: 16 julho 2012.

CARTA de Atenas. IV Congresso Internacional de Arquitetura Moderna. CIAM.1933. Disponível em:<http://portal.iphan.gov.br/uploads/ckfinder/arquivos/CartadeAtenas1933.pdf>. Acesso em: 8 março 2012.

CHOAY maço 2023., Françoise. A Alegoria do Patrimônio. São Paulo: Unesp, 2006.

CRUZ, Jefferson Alves, Márlio Raposo Dantas, arquiteto ao quadrado. TCC graduação em Jornalismo, Universidade Cruzeiro do Sul, São Paulo. SP. 2018.

CZARJKOWSKI, Jorge. Guia Da Arquitetura Moderna No Rio de Janeiro. Rio de Janeiro: Casa da Palavra, 2000. 210 p.

HOMEM, Roberto. Senado e Brasília: construindo a História. Revista Senatus, Brasília, v. 8, n. 1, p. 14, abril 2010. Disponível em: <http://www.senado.gov.br/publicacoes/revistasenatus/pdf/Senatus_Vol8_1.pdf>. Acesso em: 13 agosto 2012.

MOURA, Éride. "Arquitetura é construção. O projeto é apenas um meio para se chegar ao produto". Projeto Design, São Paulo, n. 257, Julho 2001. Disponível em: <<http://http://www.arcoweb.com.br/entrevista/acacio-gil-borsoi-arquitetura-e-24-07-2001.html>>.

NUNES, Luiz Antonio de Paula; GONÇALVES, Adilson Luiz. A arquitetura do detalhe concreto: O edifício Pasteur (Santos, SP, Brasil). 9º seminário docomomo brasil. Brasília: [s.n.]. 2011.

NUNES, L. A. D. P.; GONÇALVES, Adilson Luiz; DANTAS, Flávia Neves. O Nilo Branco e a polêmica do amarelo: arquitetura e expressão artística. V Projetar 2011 – Processos de Projeto: teorias e práticas. Belo Horizonte: [s.n.]. 2011.

OZORES, Felipe. VIVA SANTOS, 2004. Disponível em: <<http://www.vivasantos.com.br/05/05a.htm>>. Acesso em: 17 julho 2012.

RUSKIN, John. A Lâmpada da Memória. Cotia: Ateliê Editorial, 2008.

ZEIN, Ruth Verde. ARQUITETURA PAULISTA BRUTALISTA: 1953-1973, 2009. Disponível em: <<http://www.arquiteturabrutalista.com.br/index1port.htm>>. Acesso em: 13 agosto 2012.